

**К ИСТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДСКОЙ И
СЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛЕВОБЕРЕЖНОГО ХОРЕЗМА В ЭПОХУ
ХОРЕЗМШАХОВ-АНУШТЕГИНИДОВ**

Карлибаев Максет

*Доктор исторических наук, профессор
Каракалпакский научно-исследовательский
институт гуманитарных наук ККО АН РУз*

<https://orcid.org/0000-0002-7884-804X>

makset@gmail.com

+998972411968

Мамедов Абдулла

Базовый докторант

*Каракалпакский научно-исследовательский
институт гуманитарных наук ККО АН РУз.*

<https://orcid.org/0009-0009-4946-6091>

abdulla_dsc@mail.ru

+998932092797

DOI:

Аннотация: В статье анализируется история археологического изучения городской и сельской культуры левобережного Хорезма в эпоху Хорезмшахов-Ануштегинидов. Систематические исследования на данной территории проводились преимущественно Хорезмской археолого-этнографической экспедицией, и их результаты доказывают существование в этот период на левом берегу Амударьи крупных городов и густонаселенных сельских поселений. Анализ раскопанных памятников показывает, что уровень развития материальной культуры городского и сельского населения был весьма близок.

Ключевые слова: Хорезм, экспедиция, город, поселение, Замахшар, Шахсанем, Джигербент.

Annotatsiya: Maqolada Xorazmshoh-Anushteginiylar davrida chap qirg‘oq Xorazmning shahar va qishloq madaniyatini arxeologik o‘rganish tarixi tahlil qilingan. Mazkur hududdagi tizimli izlanishlar asosan Xorazm arxeologiya-etnografik ekspeditsiyasi tomonidan olib borilgan bo‘lib, ularning natijalari o‘sha davrda daryoning chap sohilida ham yirik shaharlar va gavjum qishloq manzillari mavjud bo‘lganligini isbotlaydi. Qazib o‘rganilgan yodgorliklar tahlili shahar va qishloq aholisining moddiy madaniyati rivojlanish darajasi jihatidan bir-biriga juda yaqin bo‘lganligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Xorazm, ekspeditsiya, shahar, manzilgoh, Zamaxshar, Shaxsanem, Jigerbent.

Annotation: The article analyzes the history of archaeological research on the urban and rural culture of left-bank Khwarazm during the Khorezmshah-Anushteginid period. Systematic investigations in this region were predominantly conducted by the Khwarazm Archaeological-Ethnographic Expedition, and their findings prove the existence of large cities and densely populated rural settlements on the left bank of the Amu Darya during this era. The analysis of the excavated sites indicates that the development level of material culture among the urban and rural populations was remarkably close.

Keywords: Khorezm, expedition, city, settlement, Zamakhshar, Shakhsanem, Dzhigerbent.

В эпоху Ануштегинидов (1097-1231 гг.) Хорезм превратился в могущественную империю, охватившую большую часть Центральной Азии. Хорезмский оазис в Низовьях Амударьи послужил территориальным ядром формирования данной государственности, а город Куня-Ургенч – его столицей. В рассматриваемый период в Хорезме наблюдался интенсивный экономический подъем, сопровождавшийся расцветом урбанистической

культуры. Локализация новых городских центров и сопутствующих им сельских поселений наиболее четко прослеживается в левобережной части Хорезмского оазиса. Эти города и поселения играли важную роль в жизни населения, являясь центрами ремесла и торговли вдоль караванных путей.

Изучение поселенческой культуры левобережного Хорезма эпохи Ануштегинидов позволяет получить новые данные по ряду таких актуальных проблем, как социально-экономическое положение и повседневный быт населения, а также развитие ремесленного производства, торговли, архитектуры и фортификационных систем. Решение этих задач требует первоочередного детального анализа историографии исследований данного района.

Начиная с 1930-х годов, городские и сельские поселения левобережного Хорезма стали объектом археологических исследований. Первоначально ряд востоковедов-археологов обследовал археологические памятники на данной территории, а в дальнейшем Хорезмской археолого-этнографической экспедицией, организованной в 1937 г., были развернуты стационарные раскопки.

Одним из первых исследователей, обратившихся к изучению археологических объектов эпохи Хорезмшахов-Ануштегинидов на данной территории, является А.Ю. Якубовский. Именно он первым приступил к археологическим работам на левобережной части Хорезма и в 1928-1929 гг. провел значительные разведочно-обследовательские работы на Куня-Ургенче и Миздахкане, в результате чего впервые представил систематическое описание руин данных памятников (Якубовский, 1930а, с. 5-68, Якубовский, 1930б, с. 551-581).

В 1934 г. на северо-востоке Туркменистана (в Ташаузской области), на руинах крупного средневекового городища Замахшар, были развернуты первые рекогносцировочные археологические работы под руководством

М.В. Воеводского (Voyevodsky, 1938, p. 235-244). Его обследования ограничились изучением исключительно средневековых слоев городища; вместе с тем, археологические данные, полученные по топографии городища Замахшар, впервые были введены в научный оборот.

Комплексные и стационарные археологические исследования на левобережье непосредственно связаны с деятельностью Хорезмской археолого-этнографической экспедиции (далее – ХАЭЭ). На протяжении 1937–1992 гг. экспедицией исследовались города и сельские поселения данной территории, относящиеся к эпохе Хорезмшахов-Ануштегинидов.

Первые археологические разведки в этом районе начались еще в предвоенный период и были осуществлены в 1939 г. Левобережным отрядом ХАЭЭ. В ходе работ были обследованы такие памятники рассматриваемого периода, как Замахшар, Шахсанем, Дaudан-кала и Деу-кала (Вактурская, Воробьева, 1952, с. 618-620; Толстов, 1948, с. 165-167). Со всех памятников сняты схематические планы, произведены шурфовки, сделаны перспективные зарисовки, а также собран подъемный материал.

В 1946-1947 гг. осуществлены авиаразведка и фотографирование объектов левобережного Хорезма, что позволило детально обследовать памятники рассматриваемого периода, в числе которых Куня-Ургенч, Ширван-кала, Шемаха-кала, Ярбекир-кала, Шахсанем и ряд других городищ (Вактурская, Воробьева, 1952, с. 630-631). Данные изыскания определили перспективы дальнейших стационарных археологических раскопок в этом районе.

В 1952 г. один из отрядов ХАЭЭ под руководством Н.Н. Вактурской провел археологические раскопки на месте столицы государства Хорезмшахов – города Ургенча. Несмотря на то, что основные археологические исследования велись на территории небольшого

укрепления XV-XVII вв. Таш-кала, в ходе работ были выявлены и домонгольские постройки (Вактурская, 1958, с. 467-494).

В раскопчном сезоне 1952 г. очередным объектом изучения стало городище Шахсанем – еще один значимый памятник рассматриваемого времени. В результате изысканий под руководством Ю.А. Рапопорта было выявлено четыре строительных горизонта, относящихся к разным историческим периодам (Рапопорт, 1958. с. 397-420). При этом период интенсивного обживания городища связан именно с эпохой Хорезмшахов-Ануштегинидов. Исследования показали, что на месте памятника изначально существовало античное поселение, а в эпоху Хорезмшахов здесь был возведен город, упоминаемый в письменных источниках под названием Субурна (Толстов, 1941. с. 181). В период монгольского нашествия данное городище было полностью разрушено.

В 1958 г. отрядом ХАЭЭ, возглавляемым Н.Н. Вактурской, были проведены археологические исследования на другом городище хорезмшахского периода – Ярбекир-кала – с целью определения основных этапов его обживания. В соответствии с этим на Ярбекир-кала был заложен стратиграфический шурф и вскрыты три жило-хозяйственных помещения, относящиеся к верхнему культурному слою. Полученные материалы показали, что период расцвета городища приходится на эпохи Хорезмшахов и Золотой Орды (Вактурская, 1963, с. 41-45). Кроме того, материалы, полученные из нижних культурных слоев в результате стратиграфического шурфа, подтвердили ранее выдвинутое С.П. Толстовым предположение о заселении Ярбекир-кала ещё в античную эпоху (Толстов, 1958. с. 25).

В 1961 г. археолого-топографический отряд ХАЭЭ на левобережье Хорезма, в бассейне Даудана, обнаружил руины средневекового города под названием Шехрлик. Данное городище также было обследовано Н.Н. Вактурской (Вактурская, 1963, с. 45-53). Исследовательница установила, что,

хотя памятник и не имел укреплений, на его территории обнаружены остатки гончарного, стекольного, металлургического и других ремесел. Результаты исследований показали, несмотря на то что период расцвета городище приходится на золотоордынскую эпоху, в его основе находилось поселение хорезмшахского периода.

Изучение сельских поселений хорезмшахского периода на левобережье Хорезма связано с исследованиями О. А. Вишневской и Е. Е. Неразик. Работы по изучению сельских поселений были начаты в 1959 г. левобережным археолого-топографическим отрядом ХАЭЭ под руководством О.А. Вишневской. Сельские поселения данного периода часто встречаются в районе городища Замахшар, вдоль русла канала Чермен-яб. В урочище Сюзанлы, расположенном к юго-западу от Замахшара, к северу от Мангыр-Шардара, в урочище Дарьялык-куль и в окрестностях замка Каз-кала, были зафиксированы поселения, тянущиеся на десятки километров (Вишневская, 1963, с. 54-63). Отрядом были сняты их схематические планы, а также проведены небольшие раскопки.

Левобережный отряд Хорезмской экспедиции под руководством Е.Е. Неразик в 1966–1970 гг. продолжил раскопки на сельских поселениях хорезмшахского периода на левобережье (Неразик, 1969, с. 417-419; Неразик, 1970, с. 402-404; Неразик, 1971, с. 415-416). Основные раскопочные работы были сосредоточены на сельских поселениях, расположенных в зоне канала Чермен-яб, а именно на жилых домах и усадьбах поселений в урочищах Айгельди и Дарьялык-куль. На основе полученных материалов ею были определены основные этапы эволюции сельского жилища Хорезма, а также раскрыты роль и значение сельских поселений в системе социально-экономических отношений эпохи Хорезмшахов-Ануштегинидов. Основные выводы и результаты данных изысканий нашли своё отражение в её монографическом труде (Неразик, 1976).

Одним из немногих объектов на левобережье Хорезма, где ХАЭЭ проводились стационарные раскопки, является Джигербент. В 1974-1976 гг. на городище велись раскопочные работы отрядом под руководством О.А. Вишневской (Вишневская, 1975, с. 522-523; Вишневская, 1976, с. 544-545). Данные изыскания были направлены на более детальное изучение этапов развития градостроительной культуры левобережья. Результаты исследований этого многослойного памятника показали, что хорезмшахский период стал последним этапом расцвета данного городища.

Таким образом, археологические исследования, проведенные ХАЭЭ на левобережье Хорезма, в частности, в бассейне Даудана, зоне канала Чермен-яб и на городищах Куны Ургенч, Шахсанем, Шехрлик, Джигербент, внесли весомый вклад в изучение социально-экономической жизни эпохи Хорезмшахов-Ануштегинидов. Полученные материалы позволили детально проследить не только эволюцию крупных городских центров и их фортификации, но и этапы формирования ремесленных поселений и обширных сельских усадеб. В целом, результаты изысканий наглядно демонстрируют, что развитая материальная культура и градостроительная система хорезмшахского периода послужили прочным фундаментом для последующего расцвета региона в золотоордынскую эпоху.

Литература

1. Н.Н. О средневековых городах Хорезма // Материалы Вактурская Н.Н. Раскопки городища Ургенч в 1952 г. // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. М.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. II. С. 467-494.
2. Вактурская Хорезмской экспедиции. Выпуск 7. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 41-53.
3. Вактурская Н. Н., Воробьева М.Г. Хроника работ Хорезмской экспедиции Академии Наук СССР // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. М.: Изд-во АН СССР, 1952. Т. I. С. 612-643.

4. Вишневская О.А. Археологические разведки на средневековых поселениях левобережного Хорезма. Материалы Хорезмской экспедиции. Выпуск 7. М.: Изд-во АН СССР. 1963. С. 54-72.
5. Вишневская О.А. Раскопки городища Джигербент // Археологические открытия 1974 года. Москва, Наука, 1975. С. 522-523.
6. Вишневская О.А. Раскопки Джигербента // Археологические открытия 1975 года. Москва, Наука, 1976. С. 544-545.
7. Неразик Е.Е. Работы левобережного разведочного отряда Хорезмской экспедиции // Археологические открытия 1968 года. Москва, Наука, 1969. С. 417-419.
8. Неразик Е.Е. Работы левобережного разведочного отряда Хорезмской экспедиции // Археологические открытия 1969 года. Москва, Наука, 1970. С. 402-404.
9. Неразик Е.Е. Работы левобережного отряда Хорезмской экспедиции // Археологические открытия 1970 года. Москва, Наука, 1971. С. 415-416.
10. Неразик Е.Е. Сельское жилище Хорезма (I-XIV вв.). М.: «Наука», 1976. 255 с.
11. Рапопорт Ю.А. Раскопки городища Шахсанем // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. М.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. II. С. 397-420.
12. Толстов С.П. Древности Верхнего Хорезма // Вестник древней истории. №1. 1941. С. 155-192.
13. Толстов С.П. Древний Хорезм. М.: Издание МГУ, 1948. 433 с.
14. Якубовский А.Ю. Развалины Ургенч // Известия ГАИМК. Том VI. Вып. II. Ленинград, 1930. С. 5-68.
15. Якубовский А.Ю. Городище Миздахкан // Записки Коллегии Востоковедов. Ленинград, 1930. Т. V. С. 551-581.

16. Voyevodsky M. A Summary Report of a Khvarizm Expedition // Bulletin of the American Institute for Iranian Art and Archaeology. 1938. Vol. 5. no 3. P. 235-244.